

HJRS Link: [Journal of Academic Research for Humanities \(HEC-Recognized for 2022-2023\)](#)

Edition Link: [Journal of Academic Research for Humanities, 3\(2\) April-June 2023](#)

License: [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Link of the Paper: <https://jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/article/view/246>

مثنوی مولانا رومی کے دفتر چھارم میں صنعت تجنیس کی اقسام: ایک تعارف

THE FIGURES OF SPEECH PUN IN 4TH CHAPTER OF MATHNAVI BY MAULANA ROOMI: AN INTRODUCTION

Author 1:

Shazia Sultana, The Islamia University of Bahawalpur_Email: shaziahasmi1@gmail.com

Corresponding & Author 2:

Dr. Musarrat Wajid, Professor, Persian Language & Literature, The Islamia University of Bahawalpur, Email: musarrat.wajid@iub.edu.pk

Paper Information

Citation of the paper:

(APA) Sultana, Shazia and Wajid, Musarrat (2023). The Figures of Speech Pun in 4th Chapter of Mathnavi by Maulana Roomi: An Introduction. Journal of Academic Research for Humanities, 3(2), 15–22 (Book Review Articles).

Subject Areas:

- 1 Urdu Literature
- 2 Humanities

Timeline of the Paper:

Received on: 06-04-2023
Reviews Completed on: 10-05-2023
Accepted on: 15-05-2023
Online on: 18-05-2023

License:

[Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#)

Abstract

Poets and writers ornate their prose and poetry with various figures of speech like Talmeeh, Tazad, Meraat un Nazeer, Laf wa nasher, Husn e Taaleel, and Saja. One of them, i.e., Tajnees has many further forms. In this article, different figures of Tajnees have been studied from the Mathnavi of Maulana and examples have been quoted from the Mathnavi which carry a large number of couplets depicting this figure of speech. In this Article, the Author has also tried to introduce the different types of Puns used in chapter four of Mathnavi. The authors have referred to maximum verses to elaborate on the figures and different aspects of Tajnees.

Keywords: Figure of Speech, Pun, Mathnavi by Maulana, Kinds of Pun. Tajnees

Recognized:

Published by:

خاکہ:

منظوم و منشور تحریریں لکھتے ہوئے مصنفین اور ادباء، تین طرح کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں۔ علم بیان، معانی اور بدیع۔ علم بدیع کی دو اقسام ہیں: بدیع لفظی اور بدیع معنوی۔ بدیع لفظی میں سے ایک صنعت تجنیس / صنعت جناس بھی ہے۔ اور اس سے مراد کلام میں ایسے دور کن جناس لانا، جو کبھی نکتوں، اعراب، کلمات میں کمی یا زیادتی سے دوسرے الفاظ یا کلمات بنتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ تجنیس کی کئی اقسام ہیں۔ اور یہ قسم مثنوی مولوی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثنوی کے چھ دفتر ہیں۔ اس مضمون میں مثنوی کے دفتر چہارم سے تجنیس کی چند اقسام کی شعری مثالوں سے وضاحت کی گئی ہے۔

کلیدی الفاظ: علم بدیع، صنعت تجنیس، مثنوی مولانا روم، دفتر چہارم، اقسام صنعت تجنیس۔

ابتدائیہ:

قاری جب بھی کوئی نثری تحریر یا منظوم کلام دیکھتا ہے تو، اسے دو طریقوں سے پرکھتا ہے۔ پہلی چیز، بیان اور دوسری چیز انداز بیان۔ یعنی کیا بات کی ہے اور کس انداز سے کی ہے۔ اس کے لیے شعراء اور ادباء، علم بیان، علم معانی اور علم بدیع سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان تینوں علوم، یا ان میں سے کسی کا بر محل و بہترین استعمال قاری کو، داد دینے پر مجبور کرتا ہے۔ علم بدیع جسے صنعت بدیع بھی کہا جاتا ہے، کی دو اقسام ہیں۔ ۱۔ صنعت بدیع لفظی۔ ۲۔ صنعت بدیع معنوی۔ صنعت بدیع لفظی کی اقسام میں سے ایک، صنعت تجنیس / صنعت جناس بھی ہے۔

مولانا جلال الدین رومی (۱۲۰۷ء-۱۲۷۳ء)؛ فارسی ادب میں، مولانا، مولوی اور رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں؛ ان کی ۲۶۶۶ اشعار پر مشتمل، شہرہ آفاق مثنوی، میں فکر و فن کی ایک دنیا آباد ہے۔ اس فن کی دنیا میں سے ایک تجنیس بھی ہے۔ جسے دیکھ اور پڑھ کر کوئی بھی قاری، تحسین پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پوری مثنوی میں، تقریباً ہر دوسرے شعر میں یہ صنعت ملتی ہے۔ اس وقت زیر تحریر تحقیقی مضمون

میں، مثنوی کے چھ دفتروں میں سے صرف دفتر چہارم، سے صنعت تجنیس کی چند اقسام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس مضمون میں، تمام اقسام کو الفبائی انداز میں لایا گیا ہے اور اشعار کی مثالوں کے لئے مثنوی مولوی معنوی، 1976ء، از جلال الدین رومی، مترجمہ، قاضی سجاد حسین، دفتر چہارم، الفیصل، لاہور، سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں تجنیس کی ہر قسم کا تعارف، مثنوی سے شعری مثال اور وضاحت کی گئی ہے۔ اور ارکان تجنیس کو جلی انداز میں لکھا گیا ہے۔

تجنیس کے لغوی معنی: ہم جنس کرنا یا ہونا ہے۔ یکساں کرنا یا ہونا (علی، ص: ۱۸۸)۔

تجنیس کے اصطلاحی معنی: اصطلاح میں اس سے مراد، دو لفظوں کا تلفظ میں متحد اور معنی میں مختلف ہونا ہے۔ ان دونوں حروف کو دور کن تجنیس یا دور کن جناس کہا جاتا ہے (ہامی، ص: ۲۸-۲۹)۔

اقسام تجنیس: تجنیس کی کئی قسمیں ہیں (تفہیمی، صص: ۱۰۳-۱۰۶) ان میں سے مثنوی مولانا روم، دفتر چہارم میں موجود چند اقسام درج ذیل ہیں: 1۔ تجنیس اشتقاق / اقتضاب: تجنیس کی اس قسم سے مراد، ارکان تجنیس کا، اس طرح لانا یا ہونا کہ دونوں ایک ہی مادہ سے مشتق قرار پائے ہوں۔ (شرف الدین، ص: ۱۳) مثلاً

چون چنین خواہی خدا خواہد چنین

می دہد حق آرزوی متقین

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 13)

شعر بالا میں خواہی، خواہد: خواستن مصدر سے مشتق ہے اور یہ دو رکن جناس، صنعت تجنیس اشتقاق کی مثال ہیں۔

از پل آن گفت حق، خود را سبج

تا بندگی لب ز گفتار شبنج

(ص: 32)

گفت - گفتار: دو رکن جناس اشتقاق ہیں جو کہ گفتن مصدر سے مشتق ہیں۔

سینہ کوبان آنچنان بگریست خوش

کاخر آن گریان شدن از گریہ اش

(ص:99)

شعر بالا میں، بگریست۔ گریان۔ گریہ: ارکان تجنیس اشتقاق ہیں۔ اور یہ تینوں گریستن یعنی روناسے مشتق ہے۔
مُستَمِعِ خَفْتَه است کو تہ کن خطاب
ای خطیب! این نقش را کم زن بر آب

(ص:113)

خطاب (تقریر) اور خطیب (مقرر) دور کن جناس اشتقاق ہیں۔
2۔ تجنیس تام: اس سے مراد یہ کہ کلام میں ایسے دو الفاظ ہونا یا لانا جو حروف، حرکات، سکون اور ترتیب میں بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوں اور معنی کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں، تو تجنیس تام کہلاتے ہیں (شرف الدین، ۱۳۳۱ھ۔ ش، ص:۵)۔
اس کی دو قسمیں ہیں: متمائل / مماثل، مستوفی۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ تجنیس تام متمائل / مماثل: یہ تجنیس تام کی ایک قسم ہے جس میں ارکان تجنیس کی نوعیت بھی ایک ہی ہو۔ یعنی دونوں اسم یا دونوں فعل ہوں (معظمہ اقبالی، ص:۱۶۳)

اردو پای روان سیر پنھان د

گودرون خویش چون جان و روان

(ص:113) (رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:113)

درج بالا شعر میں روان۔ روان ہم جنس الفاظ ہیں پہلے روان کا مطلب روح اور دوسرے روان کا مطلب جاری کا ہے۔ پہلا اسم ہے اور دوسرا فتن سے اسم حالیہ ہے۔

آب می خور زعفرانا! تارسی

زعفرانی اندرین حلوا تری

(ص:116)

رسی اوّل رسیدن / پکنا / پک جانا سے صیغہ واحد حاضر ہے۔ رسی دوم رسیدن / پہنچ جانا / مل جانا سے صیغہ واحد حاضر ہے۔ دونوں مصدر یعنی فعل ہے۔ اس لئے تجنیس تام متمائل کی مثال ہے۔

حارسی از گرگ جستن شرط نیست ج

مستن از غیر محل ناجستنی ست

(ص:192)

جستن۔ جستن: دور کن جناس ہیں۔ پہلے کا مطلب چاہنا اور دوسرے کا مطلب تلاش کرنا کے ہیں۔ دونوں مصدر ہیں۔ اس طرح تجنیس تام متمائل کی مثال ہے۔

خواجہ باز آ! از منی و از سری

سروری جو! کم طلب کن! سروری

(ص:197)

اس شعر میں، سروری۔ سروری: دور کن جناس تام ہیں۔ پہلا اسم نکرہ ہے یعنی کوئی سردار اور دوسرا اسم ہے یعنی سردار۔ اس طرح یہ جناس تام متمائل کی مثال ہے۔

ب۔ تجنیس تام مستوفی: دونوں متجانس الفاظ کا، نوعیت کی وجہ سے مختلف ہونے کو، تجنیس تام مستوفی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں سے ایک رکن اسم ہو تو دوسرا فعل یا ایک حرف ہو تو دوسرا حرف وغیرہ (معظمہ اقبالی، ص:۱۶۵)

مثنوی مولوی میں، تجنیس کی، اس قسم کی مثالوں کے نمونے درج ذیل ہیں:

گر ندیدندے ہزاران بار پیش

عاقلان جان کی کشیدندیش پیش؟

(ص:121) (رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:121)

پہلا پیش کا مطلب پہلے کا ہے جو کہ حرف قید ہے اور دوسرا پیش، پیش کرنے کے معنی کے ہیں۔ یعنی یہ شعر تجنیس تام مستوفی کی مثال ہے۔

نفس اگر چہ زیرک ست و خردہ دان

قبلہ آش دنیا ست اور امر دہ دان!

(ص:164)

دان۔ دان: دونوں دانستن سے مشتق ہے۔ پہلا اسم فاعل / صفت فاعلی ہے اور دوسرا فعل امر ہے۔ جو کہ تجنیس تام مستوفی کی مثال ہے۔

شاہد شاہد ہر اران ہر طرف
در گواہی ہمچو گوہر در صدف

(ص:174)

شاہد۔ شاہد: دور کن جناس ہیں۔ پہلے شاہد کا مطلب گواہ جو کہ اسم ہے اور دوسرے شاہد کا مطلب موجود یا حاضر کے ہیں جو کہ تجنیس تام مستوفی کی مثال ہے۔

خامشی بحرست و گفتن ہمچو جُو
بحری جوید ترا جُو را جُو!

(ص:200)

جُو۔ جُو: دور کن جناس تام مستوفی ہے۔ پہلے جُو کا مطلب نہر اور دوسرے جُو کا مطلب تلاش کر! کے معنی ہیں۔ یعنی ایک اسم اور دوسرا فعل ہے۔

3۔ تجنیس تر صیح: جسے تجنیس مع التر صیح یا تر صیح مع التجنیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کلام میں، متجانس اور ہم وزن و ہم قافیہ الفاظ کو ایک دوسرے کے مقابل لانا: (تفہیمی، ۱۹۹۶ء، ص:۱۰۶)

مرغِ خویشی، صیدِ خویشی، دامِ خویش
صدرِ خویشی، فرشِ خویشی، بامِ خویش

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:88)

می کشاند شان سوی کان و بحار می کشاند شان سوی کسب و شکار

(ص:116)

ہست موسیٰ پیش قبطی بس ذمیم
ہست ہامان پیش سبطی بس رجم

(ص:162)

ہست ہامان جاذبِ قبطی شدہ
جانِ موسیٰ جاذبِ سبطی شدہ

(ص:162)

4۔ تجنیس خطی / تجنیس مصحف / تصحیف: تجنیس کی اس قسم میں، دونوں ارکان تجنیس شکل و صورت بالکل ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن صرف نکتوں کی وجہ سے مختلف پڑھے جاتے ہیں اور مختلف المعنی

بھی بن جاتے ہیں۔ مثلاً: محبت۔ محنت، رحمت۔ زحمت، وغیرہ (معظمہ اقبالی، ص:۱۶۵)۔ مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

تو بدان مانی کزان نُور تہی
زانکہ بنی بر پلیدی می نمی

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:40)

ای ضیا الحق حُسام الدین بیا!
تھڑ داؤد بر گو وینا

(ص:48)

در صفِ معراجیان گریستی
چون بُراقت پر کشاید نیستی

(ص:64)

عشق در ہنگامِ استیلا و خشم
زشت گرداند لطیفان را بہ چشم

(ص:93)

5۔ تجنیس زائد: یہ تجنیس کی وہ قسم ہے جس میں ارکان تجنیس میں ایک یا دو حرف، کبھی شروع، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر پر زائد ہو۔ (نثاری، ۱۸۸، ص:۳۵) و (کامیار، ۱۳۸۷ء، ص:۲۲)

اعتقادِ اوست راسخ تر زکوه
کہ ز صد فقرش نمی آید شکوه

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:31)

نی چنان معدوم کز اہل وجود
ہیچ بروی چر بد اندر گاہ جود

(ص:50)

درج بالا اشعار میں شروع میں حرف زائد ہے جیسے، کوہ۔ شکوہ اور وجود۔ جو: دور کن جناس زائد ہیں۔ پہلے کا مطلب پہاڑ اور دوسرے مطلب شان و شوکت، تیے کا مطلب جسم اور چوتھے کا مطلب سخاوت ہے۔

دم بخورد در آب ذکر و صبر کن!
تارھی از فکر و سواس کہن

(ص:54)

تو بھی ترسی زمن لیک از خری
من بھی ترسم کہ تو کمتر خوری

(ص:72)

ای سلیمان در میان زانغ و باز
حلم حق شوباہم مرغان بساز

(ص:85)

درج بالا اشعار میں دو رکن جناس اور تجنیس میں سے ایک کے
درمیان کا حرف زائد ہے، جیسے: کن۔ کہن، خری۔ خوری، باز۔ بساز: دو
دور کن جناس زائد ہیں۔

بوی خوش را، عاشقانہ می کشید
جان ادا ز باد بادہ می چشید

(ص:177)

اس شعر میں، باد۔ بادہ: دور کن تجنیس میں سے ایک کا آخری حرف
زائد ہے۔ جس سے ان دونوں کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ جیسے باد کا
مطلب ہوا ہے اور بادہ شراب کو کہتے ہیں۔

6۔ تجنیس زائد، منمیل: حروف متجانس میں سے ایک میں، دو حروف
زیادہ ہوں (عابد، ۲۰۰۱ء، ص:۲۵۴)۔ مثنوی سے مثالیں دیکھئے:

جنبش بادِ نفس کا ندر لب است
تابع تصرف جان و قالب است

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:24)

نادر اکسیری کہ از وی نیم تاب
بر ظلامی زد بگردش آفتاب

(ص:68)

جسم در یاد دیگر ست و کف دگر
کف بہل و ز دیدہ در دریا نگر

(ص:۱۲۹)

این ہمہ کہ مردہ و پڑمردہ ای
زان بود کہ ترک سرور کردہ ای

(ص:194)

7۔ تجنیس قلب: اس سے مراد کلام یا نثر میں ایسے دور کن تجنیس یا
جناس لانا، جن میں سے ایک کے حروف کی ترتیب بدلیں تو دوسرا، رکن
بنتا ہے۔ یہ تبدیلی تین طرح ہوتی ہے: کبھی دور کن جناس کے حروف
اڈل بدل اور کبھی بالکل الٹ ہوتے ہیں انہیں تجنیس بعض اور کل کہتے
ہیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

تجنیس قلب مستوی: تجنیس قلب کی ایسی قسم ہے جس میں ارکان
کے حروف کی تبدیلی ترتیب میں نہ ہو۔ اسے قلب مشوش اور قلب نا
مرتب بھی کہتے ہیں (تقبیبی، ص:۳۲۸)۔ مثلاً:

این باصل خویش ماند پُر خلل
و آن باصل خود کہ علم و عمل

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:57)

حکم غالب راست چون اغلب بدند
تسخ از دست رہزن بستند

(ص:209)

اس شعر میں دور کن جناس کے حروف اور اعراب ایک جیسے ہیں۔
یعنی ان کے حروف، ادھر ادھر کرنے سے لفظ اول بدل ہو کر، معنی بھی
تبدیل ہو گئے ہیں۔

8۔ تجنیس لفظ لفظی: یہ تجنیس مرکب کی ہی قسم ہے لیکن اس میں
ارکان تجنیس بولنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن لکھنے اور معنی کے لحاظ
سے مختلف ہوتے ہیں (بہابی، ص:۵۷)۔ مثلاً

پس عدو جان صراف ست قلب
دشمن درویش کہ بود غیر کلب

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص:15)

اوپر والے شعر میں، قلب۔ کلب: دو رکن جناس لفظ یا لفظی
ہیں۔ قلب یعنی کھوٹا اور کلب یعنی کتا۔

گفت زن، من ہم مکتور کردہ ام
بی جھازی را مقصور کردہ ام

(ص:31)

مکرر۔ مقرر: دور کن جناس لفظ ہیں یعنی لکھنے اور معنی (دوبارہ کہنا۔
واضح کرنا) کے لحاظ سے مختلف اور بولنے میں ایک جیسے ہیں۔

قصہ گویم از سباً مشتاق وار
چون صبا آمد بسوی لاله زار

(ص:92)

اس شعر میں سباً۔ صبا: دور کن جناس لفظی ہیں۔ پہلے سے مراد ملکہ
بلقیس کے قبیلے کا نام اور دوسرے کا مطلب صبح کی ہوا ہے۔ یعنی بادِ صبا۔

واستان از دست دیوانہ سلاح
تاز تو راضی شود عدل و صلاح

(ص:143)

شعر بالا میں سلاح۔ صلاح: دور کن جناس / تجنیس لفظی ہیں۔ سلاح
یعنی اسلحہ اور صلاح سے مراد نیکی ہے۔

خطوتینی بُود این رہ تا وصال
ماندہ ام در رہ ز شست شست سال

(ص:154)

درج بالا شعر میں، شست اور شست: ساٹھ، مکر کے ہیں۔ اور یہ
تجنیس لفظی کی مثال ہیں۔

آن یکی را، صحبت خار
اختیار لاجرم شد پھلوی ہر خار خوار

(ص:162)

اس شعر میں خار۔ خوار: دو ارکان تجنیس لفظی ہیں۔ جس کے معنی
کانٹا اور ذلیل و خوار ہونے کے ہیں۔

9۔ تجنیس مرکب: دو متجانس الفاظ میں ایک مفرد اور دوسرا مرکب
ہو تو تجنیس مرکب کہلاتا ہے (روجی، ص: ۳۰۵)۔ اس کی دو اقسام
ہیں: مرکب مفروق، مرکب مقرون / متشابہ۔ جن کی تفصیل درج ذیل
ہے۔

تجنیس مرکب مفروق: یہ تجنیس مرکب کی ہی قسم ہے لیکن اس
میں ارکان تجنیس بولنے میں ایک سے لگتے ہیں لیکن لکھنے اور معنی کے

لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں (معظمہ اقبالی، ص: ۱۶۳)۔ مثنوی مولوی
دفتر چہارم سے مثال دیکھئے:

چون تو اسرافیل وقتی راست خیز!
رستخیزی ساز پیش از رستخیز

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 147)

راست خیز! یعنی سیدھا کھڑا ہو! اور رستخیز، یعنی قیامت یہ تجنیس
مرکب مفروق کی مثال ہے۔

ای مسافر! با مسافر ای زن
ز انکہ پایت لنگ دارد ای زن

(ص:214)

رای زن۔ رای زن: دور کن جناس مرکب ہیں۔ پہلا رای زن سے
مشتق ہے اور اس کا مطلب مشورہ کر! کے ہیں۔ اور دوسرا مرکب اضافی
ہے یعنی عورت کی رائے یا مشورہ۔ اس طرح تجنیس مرکب مفروق کی
مثال ہے۔

ب۔ تجنیس مرکب مقرون / متشابہ: اگر ارکان تجنیس میں سے
ایک رکن مفرد ہو، اور دوسرا مرکب ہو تو تجنیس کی ایسی قسم کو تجنیس
مرکب متشابہ کہتے ہیں۔ مثلاً: دونان۔ دونان، ان میں سے ایک کا مطلب
گھٹیا اور دوسرے کا مطلب دو روٹیاں ہیں۔ مثنوی سے مثال ملاحظہ
فرمائیے۔

صد ہزار آلودگان آب جو

کی بُندی گرنودے آب جو

(ص:199)

آب جو۔ آب جو: دور کن جناس مرکب ہیں۔ پہلے کا مطلب پانی
تلاش کرنے والے یعنی یہ مرکب ہے اور دوسرے کا مطلب نہر ہے یعنی
وہ مفرد ہے۔ اس کو تجنیس مرکب مقرون / متشابہ کہتے ہیں۔

10۔ تجنیس مزدوج: تجنیس کی وہ قسم ہے جس میں کئی ارکان
تجنیس ایک شعر یا مصرعے میں اکٹھے آجائیں۔

کان نظر نوری و این ناری بُود
نار پیش نوری بس تاری بُود

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 67)

اس شعر میں نوری۔ ناری: رکن جناس مطرف ہیں۔ اور نار۔ ناری
:دور کن جناس زاید ہیں۔ اور ناری۔ تازی: دو رکن جناس خط / خطی
ہیں۔ یعنی تجنیس کی تین اقسام ایک جگہ جمع ہیں۔

می روم بروی چنانکہ خس رود
نی بسباجی چنانکہ کس رود

(ص: 220)

درج بالا شعر میں، می۔ نی، روم۔ رود، خس۔ کس، دو دو ارکان
تجنیس ہیں۔ پہلا اور تیسرا تجنیس مطرف کی مثال ہیں۔ دوسری تجنیس
اشتقاق کی مثال ہے۔ گویا ایک شعر میں ایک سے زیادہ اقسام تجنیس
جمع ہیں۔ جو کہ مزدوج کی مثال ہے۔

11- تجنیس مطرف: دو ارکان جناس میں، شروع، درمیان یا آخر کا
حرف تبدیل ہو تو اسے تجنیس مطرف کہتے ہیں۔ یہ قسم مثنوی میں بہت
زیادہ ہے کیونکہ مثنوی ہے، اور قافیہ لانے کی ضرورت کے تحت ایسے
کلمات کا استعمال بہ درجہ اتم موجود ہیں۔ مثلاً: اصل: وصل، دور: نور،
مستور: دستور، نے: مے، برید: درید، نے: دے، وغیرہ آٹھا

صوفی آمد بسوی خانہ روز

خانہ یک در بودوزن باکش روز

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 27)

نفس شھوانی ز حق کرسٹ و کور

من بدل کوریت می دیدم زور

(ص: 34)

اشعار بالا میں جلی کلمات یعنی: روز۔ دوز، کور۔ دور: دو کن جناس
مطرف ہیں۔ جن کا پہلا حرف تبدیل ہو کر معنی بدل گئے ہیں۔

12- تجنیس ناقص: ہر تجنیس محرف: اس مراد تجنیس کی وہ قسم ہے
جس میں ارکان تجنیس بالکل ایک جیسے لکھے جاتے ہیں صرف اعراب
یعنی زبر، زیر اور پیش کا فرق ہوتا ہے۔ اس فرق سے لفظوں کے معنی
دوسرے رکن کا معنی بھی، مختلف ہوتے ہیں (ہامی، ص: ۵۰)۔

پر وہ دار تو درت را بر کند

جان تو با تو بجان خصمی کند

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 86)

اوز حیوانہ افزون تر جان کند

در جہان باریک کاریا کند

(ص: 151)

کند۔ کند: صرف زبر اور پیش کے فرق سے وہ اکھاڑے اور وہ کرے
کے معنی بن جاتے ہیں۔ اور یہ تجنیس ناقص کی مثال ہے۔

مر محک را، رہ بود در نقد و قلب

کہ خدائش کرد امیر جسم و قلب

(ص: 175)

شعر بالا میں، قلب۔ قلب: دو رکن تجنیس ناقص ہیں۔ صرف
اعراب کے فرق سے مطلب تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک کا کھانا اور
دوسرے کا دل مطلب ہے۔

عالم تاریک روشن می کند

کند آہن بہ سوزن می کند

(ص: 183)

اس شعر میں، می کند۔ می کند: دو رکن جناس و تجنیس ناقص
ہیں۔ پہلے کا مطلب وہ کرتا ہے اور دوسرے کا مطلب وہ اکھاڑتا
ہے۔ یعنی اعراب کے فرق سے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔

13- تجنیس مکرر: کلام میں دو متجانس الفاظ کو بلا فاصلہ لانے
کو تجنیس مکرر کہتے ہیں۔ اس قسم کو تجنیس مزدوج، مردد اور تجنیس مکرر
تثابہ بھی کہتے ہیں (تفہیمی، ص: ۱۰۵)۔ مثلاً:

مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش

صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش

(رومی، مثنوی، دفتر: چہارم، ص: 88)

راہ نزدیک و بماندم سخت دیر سیر

گشتم زین سواری، سیر سیر

(ص: 154)

عقل و جانِ جان ای جانِ تویی عقل و جانِ خلق را، سلطان تویی

(ص:194)

شعر بالا اشعار میں، خویش، سیر، عقل اور جان کی تکرار ہے جو کہ
تجنیس مکرر کی مثال ہے۔

نتیجہ:

المختصر صنعتِ تجنیس یا جناس، بدائع لفظی سے وہ قسم ہے کہ جو نہ
صرف کلام کو خوب صورت بناتا ہے، بلکہ قارئین پر شاعر کے
قادر الکلام ہونے کا بھی پتہ دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی
قادر الکلامی کے ثبوت کے ساتھ ساتھ قارئین کے ذخیرہ الفاظ میں بھی
اضافہ کیا ہے۔ اور مثنوی جس کمال کو پہنچی اس سے کوئی انکار نہیں
کر سکتا۔

ماخذ و منابع

لغات و فرہنگات:

علی، حسن، سال ندر، حسن اللغات، (فارسی۔ اردو) اورینٹل بک
سوسائٹی، لاہور۔

فرہنگ عمید، (فارسی) ۱۳۳۷ھ۔ ش، حسن عمید، کتابخانہ ابن سینا، تہران۔
معین، محمد، دکتز، فرہنگ فارسی، (فارسی)، مؤسسہ انتشارات
علمی، تہران، ایران۔

کتاب فنونِ بلاغت و بدیع و مثنوی:

تقیہی، ساجد اللہ، ۱۹۹۶ء، ڈاکٹر، فرہنگ اصطلاحات علوم ادبی، مرکز تحقیقات
ایران و پاکستان، اسلام آباد۔

رومی، اصغر علی، ۱۹۴۶ء، دبیر عجم، مطبوعہ رزاقی مشین پریس، حیدرآباد دکن۔
رومی، جلال الدین، سال ندر، مثنوی معنوی، جلد ۱، رینولد لین
نیکلسون، مؤسسہ مطبوعاتی، علی اکبر، تہران۔

رومی، جلال الدین، ۱۹۷۴ء، مثنوی معنوی، مترجم، سجاد حسین، قاضی، دفتر
چھارم، الفیصل، لاہور۔

شرف الدین حسن بن محمد رمی تبریزی، ۱۳۴۱ھ۔ ش، حقایق الحدائق، بہ تصحیح، سید
محمد کاظم امام، چاپخانہ دانشگاه، طہران۔

شمسیا، سیروس، دکتز، ۱۸۸۳ھ۔ ش، نگاہی تازہ بہ بدیع، نشر میترا، تہران۔
عابد، عابد علی، سید، ۲۰۰۱ء، البدیع، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور۔

فقیر، شمس الدین، ۱۸۸۷ء، حدائق البلاغۃ، مطبع مثنوی نول کشور، کاپور۔
کیا، زہرای خانلری، دکتز، ۱۳۳۸ھ۔ ش، فرہنگ ادبیات فارسی، انتشارات بنیاد
فرہنگ ایران۔

معظمہ اقبالی (اعظم)، شعر و شاعراندر ایران اسلامی، دفتر نشر فرہنگ
اسلامی، ایران، ۱۳۶۶ھ۔ ش

ثاری، ۱۲۸۸ھ۔ ق، چہار گلزار، بہ اہتمام، محمد عبدالرحمن بن حاجی محمد روشن، مطبع
نظامی، کاپور، ہندوستان۔

وحیدیان کامیار، تقی، دکتز، ۱۸۸۷ھ۔ ش، بدیع از دید گاہ زیبایی شناسی، سازمان
مطالعہ و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه، تہران۔

وطواط، رشید الدین، ۱۳۶۲ھ۔ ش، حدائق السحر فی دقایق الشعر، بہ تصحیح عباس اقبال
آشتیانی، انتشارات، کتابخانہ سنائی، کتب خانہ طہوری۔

بہابی، جلال الدین، استاد، ۱۳۶۴ھ۔ ش، فنون بلاغت و صناعات
ادبی، جلد اول، چاپ سوئم، انتشارات توس، تہران۔